

Ishbop o'yinlar kasb faoliyati predmeti yoki ijtimoiy mazmunini qaytadan yaratish shakli bo'lib, amaliyotning ana shu turiga xos munosabatlar tizimini modellashtirishdir. Ishbop o'yinlarni o'tkazishda uning qatnashuvchilari faoliyatini maxsus (o'yin tarzida) imitatsiya modelida rivojlantirishdan iboratdir. O'yinlarning xarakteriga ko'ra o'quv jarayoni o'yinlari tadqiqotchilik o'yinlari, boshqaruv va attestatsiyaga doir o'yinlar turiga bo'linadi. O'quv jarayoniga doir o'yinlar o'quv predmetlar bo'yicha istiqbolda kasbiy faoliyatini to'g'ri tashkil etish va shaxsni maqsadga muvofiq shakllantirishga shart-sharoitlar yaratadi. Ana shu shart-sharoitlar natijasida olingan yangi bilimlar kelgusi kasbiy faoliyatni to'g'ri yo'lga qo'yishga yordam beradi. Ma'lumki, ta'lim hamkorlikka asoslanib, jamoaviy xarakter kasb etadi; kasbga xos faoliyat qoidalari va jamoaning ijtimoiy qoidalariga mos xolda amalga oshadi. Ana shu ma'noda ta'limning didaktik va tarbiyaviy ahamiyati o'zaro birlashib, o'yin faoliyati shaklida o'quvchilarning faolligi ortadi. Ishbop o'yinlarda tavsiya etilgan muammoli topshiriq maqsadga muvofiq dialogik muloqot asosida ishtirokchilarni rag'batlantiradi, qiziqishlarini orttiradi, emotsional ruh paydo qiladi.

Ta'limiy o'yinlarda o'quvchining kommunikativ sifatlashni rivojlantirish intellektual savodxonligi, ziyrakligi, qarorlar qabul qilishda ta'lim zukkolikni rivojlantirish, xalq ijodkorligiga oid bilimlarga ega bo'lishi, sinfdagi salohiyatli o'quvchilarni aniqlash va ularni rag'batlantirishga oid maqsad va vazifalar qo'yiladi. Teleo'yinlarda namoyish etiladigan «O'yla, izla, top», «Oltin toj» kabilar shular jumlasidandir. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning intellektual darajasini rivojlantirish uchun sinfda va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda shunday o'yinlarni tashkil qilish mumkin.

Boshlang'ich sinfda o'qish darslarini samarali tashkil etishga tayyorlash maqsadida o'qish darslarida mashg'ulotlar mustaqil ish va izlanish metodlarida, aqliy hujum usulida tashkil etish mumkin. Bunda o'quvchilarga maktabda o'qitiladigan hikoya, ertak, she'r, masal kabi adabiy janrlarga xos badiiy xususiyatlarini o'qib o'rganishga yo'llash, asarni mustaqil tahlil qila olish, uning mazmuni va g'oyasini o'zlashtirish, o'qish malakasi, nutq madaniyatini egallash asosiy ahamiyatga ega bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, ta'lim – tarbiya jarayonida ijodiy xarakterdagi topshiriqlarni bajarishda o'quvchilar muammoli vaziyatlarni aniqlash, tahlil qilish va mustaqil ravishda qaror qabul qilish ko'nikmalarini egallaydi, ko'rgazmali vositalar tayyorlash, ilmiy tavsifdagi izlanishlarni talab qiladigan masalalarni hal qilish uslublari bilan tanishadi. Bugungi kun ta'lim oluvchidan faol harakat qilishni, mustaqil qaror qabul qilishni, hayotning o'zgarayotgan sharoitlariga tez moslashishni talab qiladi. Buning uchun, ta'lim oluvchi zarur bilimlarni mustaqil egallash va amaliyotda qo'llash; muammolarni yechishga qaratilgan qarashlarni taklif qilish, yangi muammolarni aniqlash va yechish; erkin va mustaqil fikrlash; innovatsion g'oyalar yaratish qobiliyatiga ega bo'lish; o'zining intellektual salohiyati rivojlantirish ustida mustaqil ishlash kabi ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi lozim. Shu bilan birga dars mashg'ulotlarida o'yin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. [Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 06.04.2017 йилдаги "Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-хунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиqlаш тўғрисида" 187-сонли қарори](#)

2. Болтаева Ш.Т., Бoshланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини ташкил этиш технологияси. Замонавий таълим журнали 2017й 6-сон.

3. N.G. Dilova Современные технологии в образовании как фактор повышения учебного процесса "Psixologiya" Xalqaro ilmiy anjuman

4. N. Sharipova Boshlang'ich sinfda o'yinlar vositasida o'quvchilar ijodiy faoliyatini shakllantirish yo'llari. 2021

5. N. Sharipova Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni ijodiy faoliyat jarayoniga tayyorlashning pedagogik ahamiyati 2021 Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodkorlikka o'rgatishning psixologik xususiyatlari 2022

MILLIY DASTUR ASOSIDA 1- SINF ALIFBE DARSINI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Turabova Manzura Tashpulatovna
Buxoro shahar 17-maktab oliy toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada milliy dastur asosida 1-sinf alifbe darslarini tashkil etishdagi zamonaviy yondashuvlar, dars jarayonida ta'lim sifatini kafolatlovchi metodlarni qo'llash bo'yicha tavsiyalar berilgan

Резюме: В статье представлены современные подходы к организации уроков алфавита в 1 классе на основе национальной программы, рекомендации по использованию методов, гарантирующих качество обучения на уроках.

Abstract: The article presents modern approaches to the organization of alphabet lessons in the 1st grade based on the national program, recommendations on the use of methods that guarantee the quality of teaching in the classroom.

Tayanch soʻzlar: milliy dastur, interfaol taʼlim, oʻqish savodxonligi, raqamli bilimlar, xalqaro baholash dasturlari, taʼlim sifati, hayotiy koʻnikmalar.

Ключевые слова: национальная программа, интерактивное образование, читательская грамотность, цифровые знания, международные программы оценивания, качество образования, жизненные навыки.

Keywords: national program, interactive education, reading literacy, digital knowledge, international assessment programs, quality of education, life skills.

"O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonida inson kapitalini shakllantirishning asosiy bo'g'ini bo'lgan tizimda amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar va ularni hayotga tatbiq etish yo'llari atroflicha belgilab berildi. Jumladan, Milliy dastur asosida o'qitish tizimiga bosqichma – bosqich o'tish, unda mamlakatimizning 2030-yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) - o'quvchilarning ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur reytingida jahonning 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish vazifasi qo'yilgan bo'lib, kelgusida mamlakatimiz ta'lim sifatini baholash bo'yicha boshlang'ich sinflarda PIRLS (Progress in International Reading and Literacy Study) - o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholashdan foydalaniladi.

Umumiy o'rta ta'limning MO'D o'quv-me'yoriy hujjatlari: o'quv reja va fanlarning o'quv dasturlari, o'qitish metodologiyasi va baholashni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, darsliklar, o'qituvchilar uchun qo'llanma-O'qituvchi kitoblari, o'quvchi ish daftari, o'quv-metodik materiallari ta'lim resurslarini (shu jumladan texnik va ilmiy manbalarni) ishlab chiqish, takomillashtirish va rivojlantirish uchun asos bo'ladi. U pedagogik amaliyotni va baholash yondashuvlarini qo'llab-quvvatlaydi va ushbu elementlarning barchasini birlashtirishga imkon beradi.¹⁹

1-sinfidagi Alifbe darsligiga nazar soladigan bo'lsak, hozirgi 2021-2022 o'quv dasturi Milliy o'quv dasturi asosida joriy qilingan. Bu kitobda ko'p turdagi topshiriqlar, qiziqarli ma'lumotlar, boshqotirmalar, rangli rasmlar asosida o'quvchilarning diqqatini jalb qiladigan, og'zaki nutqi rivojlatiruvchi mashqlar berilgan. Bundan asosiy maqsad, o'quvchilarning erkin fikrlash, dunyoqarashini kengaytirish, milliy ruhda tarbiyalashga katta e'tibor berilgan. Fanni o'qitish davomida uning didaktik imkoniyatlarini o'quvchilarni algoritmik axborot almashinish faoliyatiga bosqichma-bosqich yo'naltirish asosida oshirish o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faolligini ta'minlaydi. Matematika darsligini yaratishda mana shunday bir qancha muhim jihatlari inobatga olindi.²⁰

Xususan, Alifbe darslarida o'quvchilarning hayotiy faoliyatlari davomida o'quv materiallari ahamiyatini anglab yetishlari uchun o'quv materialini tanlash yoki tayyorlashda hayotiyliigi va ko'rgazmaliligiga alohida ahamiyat berildi. O'quv materiallari qanchalik ahamiyatli bo'lmasin, boshlang'ich sinf o'quvchilarining diqqati barqaror emasligi tufayli qiziqishni doimiy saqlab tura olmaydi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining xotirasi ko'proq tasvirli materiallarni eslab qolish xususiyatiga ega bo'lib, o'quv materiallarining tasviriy ifodalanganligi muhim. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining idroki amaliy faoliyat bilan bevosita bog'liq.

Quyida biz Milliy dastur asosida 1- sinf Alifbe darsini zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etishga oid tavsiya keltiramiz.

¹⁹ O'zbekiston respublikasi Prezidentning "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" (PF-6108-son06.11.2020 y.) farmoni

²⁰ Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturi.

Mavzu: R tovushi va Rr harfi

Darsning maqsadi:

a) Ta'limiy maqsad-o'quvchilarni R tovushi va Rr harflari bilan tanishtirish, R tovushining undosh tovushlar sirasiga kirishini amaliy jihatdan tushuntirish;

b) Tarbiyaviy maqsad-o'quvchilarni ota-onalar gaplariga quloq tutishga, shaxsiy gigiyena qoidalariga, kun tartibiga amal qilishga o'rgatish. Kitob o'qishga havas uyg'otish.

d) Rivojlantiruvchi maqsad-bolalarning bog'lanishli og'zaki nutqlarini rivojlantirish, lug'atini yangi so'zlar bilan boyitish;

Dars turi: Yangi tushuncha, bilimlarni shakllantiruvchi

Dars metodi: "Ortiqchasini top", "Bu meniki", suhbat, "Pantomimo" o'yini

Dars jihozi: Kesma harflar va bo'g'inlar, mavzuga oid rasmlar, tarqatma so'zlar, slayd, multimedia.

Darsning borishi

I. Tashkiliy qism

O'quvchilarni darsga tayyorlash. O'quv qurollarini tekshirib chiqish. Kuz fasli haqida suhbatlashish. Dehqonlar uchun g'alvirni suvdan ko'taradigan payt ekanligini aytish.

Kelinglar, bolalar, bizlar ham bobodehqonlarimizga mevalarni terishga yordam beraylik. Mana bu daraxtlardagi olmalarni dars oxirigacha terib, savatlarga solamiz. Ko'ramiz, kim ko'proq olmalar terarkan. Buning uchun siz uchun atalgan topshiriqlarni bajarish kerak.

II. O'tilgan mavzuni mustahkamlash

O'tilgan harflar eslanadi. "Bu meniki" metodini o'tkazish uchun 1-qator o'quvchilariga o'tilgan harflarni tarqatish. Shundan so'ng o'qituvchi tomonidan turli so'zlar aytiladi. Bu so'z qaysi harf bilan boshlansa, shu harfni ko'tarib turgan o'quvchi "Bu meniki" deyishi kerak.

Bu harflar o'tilganda o'rganilgan so'zlar o'qiladi.

"Pantomimo" o'yini orqali yangi mavzuga zamin hozirlanadi. O'quvchilar tanlab olinadi. Ularga ruchka, rubob, robot rasmlari ko'rsatiladi. O'quvchilar harakatlar orqali bu rasmlarni namoyish etishadi. Topilgan so'zlar talaffuz qildiriladi.

Dam olish daqiqasi o'tkaziladi. (Multimedia asosida)

III. Yangi mavzuni tushuntirish

R tovushini talaffuz qilish va uning undosh tovush ekanligini aniqlanadi. Rr harfining bosma va yozma shakli tushuntiriladi.

Rr harfi ishtirokida bo'g'inlar hosil qilinadi. ra, ri, ro, ar, ir, or bo'g'inlarini yasaladi. (Multimedia orqali namoyish etiladi)

Darslikdagi so'zlar o'qib, mazmuni birgalikda izohlanadi.

rom	a-ri	bar-ra	ro-bot
bor	ar-ra	ka-ram	ran-da

So'zlarni tovush-harf jihatidan tahlil qilamiz.

rom- 3 ta harf, 3 ta tovush, 1 ta unli-o, 2 ta undosh-r,m.

Shu so'zlar yordamida gaplar tuzdiriladi.

"Onam nima deydi?" mazmunida berilgan rasmlar ustida ishlanadi. Ota-onalarga bo'lgan hurmat, ularning gaplariga quloq tutish lozimligi haqida suhbatlashiladi.

Har bir rasm yuzasidan o'quvchilar o'z fikrlarini bildiradilar. O'qituvchi to'ldirib boradi. Kitobning ahamiyatini so'rash. Undan nimalar o'rganilishini aytish. Ma'naviyatga bog'lash.

Shaxsiy gigiyena, ovqatlanish, odob-axloq qoidalarini eslatish. Biz har doim har joyda odob bilan yurishimiz lozimligini uqtirish.

O'quvchilar o'zlari kesma harflar yordamida so'zlar yasashadi. 1- qator rom, 2-qator bor, 3-qator ari so'zlarini yasab ko'rsatadi. Shundan so'ng bo'g'inlardan so'zlar yasaladi. Karim, arra, marra so'zlarini kesma bo'g'inlar yordamida yasab ko'tarishadi. Ish slayddan tekshirib boriladi.

Gap sxemasi beriladi. O'quvchilar shu sxema yordamida gaplar tuzadilar.

_____.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

Darslikdagi savollar yuzasidan savol-javob o'tkaziladi.

- Onangiz sizga nimalar deydi?

- Nega onalarni hurmat qilishimiz kerak?

“Ortiqchasini top” o’yini orqali yangi mavzu mustahkamlanadi. O’quvchilar qo’liga raketa, rubob, qo’ng’iroq, ruchka, rediska, randa rasmlari berilgan. Bolalar ular orasidan qo’ng’iroq rasmi ortiqcha ekanligini topiladi.

Har bir so’z bo’g’iga ajratiladi. Shu so’zlar yordamida gaplar tuzdiriladi.

“Bilimlar saltanati” o’yini o’tkaziladi. O’quvchilarning har biriga 1tdan so’z berish. Ular bu so’zni to’g’ri o’qiy olsagina darvozadan o’tib, olma teradi.

Botir, karam, anor, ari, marra, marra, minora, tomir, Barno, Lobar, Akrom, Ikrom, Abror, Anora, Karima, Karomat, rom, bir, bor, arra, orol, barra.

“Bog’da” qo’shig’i ostida dam olish daqiqasi o’tkaziladi.

Terilgan barcha olmalar umumiy katta xirmonni tashkil etadi. Ahillikda, inoqlikda ish yuritilsa, barakali bo’ladi.

V. O’quvchilarni baholash

Darsda faol ishtirok etgan o’quvchilar rag’batlantiriladi.

VI. Uyga vazifa berish.

26-betni o’qib, o’rganish. Darsni yakunlash.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, alifbe darslarini o’tishda Milliy dastur talablari asosida zamonaviy yondashuv kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda badiiy tajriba orttirish va axborot olish va undan foydalanish; ko’p qirrali, murakkab vazifalarni amalga oshirishga o’rganish; har bir muammo xususida chuqur fikrlash va o’z bilimini oshirib borishni boshqara olish; o’z tengdoshlari, o’qituvchilar va mutaxassislar bilan chuqur mulohazani talab etuvchi muhim vazifalarni bajarishda hamkorlik qila olish; qarorlar qabul qilish, muammolarni hal etish va yangi fikrlar yaratishda texnologiyalardan foydalana olish kabi kompetensiyalarni shakllanishiga ko’maklashadi.

Adabiyotlar:

1. O’zbekiston respublikasi Prezidentning “O’zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risidagi” (PF-6108-son06.11.2020 y.) farmoni
2. Umumiy o’rta ta’limning Milliy o’quv dasturi.
3. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang’ich sinf o’quvchilarining o’qish savodxonligini baholash” metodik qo’llanmasi 2019 y. T.
4. 1- sinf Alifbe darsligi. 2021 y

BOSHLANG’ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Azimova Umida Latipovna

Buxoro shahar 20-maktab oliy toifali boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang’ich sinf matematika darslarida milliy dastur asosida innovatsion texnologiyalardan foydalanish usullari, dars jarayonida ta’lim sifatini kafolatlovchi metodlarni qo’llashga oid tavsiyalar berilgan

Резюме: В статье даны рекомендации по использованию инновационных технологий на основе отечественной учебной программы по математике в начальной школе, использованию методов, гарантирующих качество обучения на уроках.

Abstract: The article provides recommendations on the use of innovative technologies based on the national curriculum in primary school mathematics, the use of methods that guarantee the quality of education in the classroom.

Tayanch so’zlar: milliy dastur, interfaol ta’lim, o’qish savodxonligi, raqamli bilimlar, xalqaro baholash dasturlari, ta’lim sifati, hayotiy ko’nikmalar.

Ключевые слова: национальная программа, интерактивное образование, читательская грамотность, цифровые знания, международные программы оценивания, качество образования, жизненные навыки.

Keywords: national program, interactive education, reading literacy, digital knowledge, international assessment programs, quality of education, life skills.